

OILADA QIZ BOLA TARBIYASINI SHAKLLANTIRISHDA OTANING O'RNI

Xudoyberdiyeva Xurshida

Buxoro viloyati Qorovulbozor tumani

3-umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8416873>

Oilaning asosi er-xotin yoxud ota-onadir. Modomiki, er-xotin oilaning tamal toshlarini mustahkam bunyod etishga mas'ul ekanlar, ular unda uchraydigan turmush qiyinchiliklari, hayot quvonchlari-yu, tashvishlarini boshdan kechirishda, oilani idora etishda, farzand tarbiyasida ayniqsa qiz bola tarbiyasida bugungi kunda otaning mas'ulyatli bo'lishi oila tinchligi va farovonligi uchun ham yetarli deb bo'lmaydi. Er-xotin o'rtasidagi o'zaro muhabbat, ishonch, hamkorlik va hamfikrlilik, munosabatlar samimiyligi-oila mustahkamligini ta'minlash uchun zamindir ammo qiz bola uchun esa ota-onaning munosabatlari u uchun namuna maktabidir. To'g'ri men bu bilan hamma oilada otaning o'rni yo'q demoqchi emasman, ammo bugungi kun nazari bilan qaraganimizda esa otaning oiladagi o'rni yo'qolib bormoqda, otalarimizning o'rnini onalarimiz egallab olmoqda desak yangilishmagan bo'lardim.

Biroq zamon zayli bilan ayrim oilalarda farzand kamoloti, ayniqsa qiz bolalarni to'g'ri tarbiyalash masalasiga yetarli e'tibor qaratilmayapti. Bu esa jamiyatdagi sog'lom turmush tarziga putur yetkazuvchi illatlarning paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. “Qizga qirq uydan taqiq”, deb bejizga aytilmagan. Ayniqsa qiz bola tarbiyasi alohida diqqat – e'tibor talab etadi. Qiz bola risoladagidek tarbiyalash uchun onaning o'zi to'g'ri tarbiyalangan bo'lishi kerak deb hisoblaymiz-u, biroq otani nega tarbiyalangan deb hisoblaymiz. Bugungi kunda ota ham qizi uchun o'rnak ko'rsata oladigan darajada tarbiyalangan bo'lsagina qizi va farzandlari uchun yaxshi hayotni ta'minlab bera oladi. Bu bilan nima demoqchiman, har biro ta'ozining qizi uchun ideal shaxs sifatida uning ko'z oldida shirinso'zligi, o'dob-axloqi, muomalasi bilan o'rnak ko'rsatgan bo'lsagina ununi qiz farzandi ham, o'g'il farzandlari ham hurmatini joyiga qo'yadi. Ota bu so'z qanday keng bir tushunchaki, u ta'riflash men uchun qiyin desam xato qilmayman. Otaning qiz bolaga bo'lgan ishonchi, sadoqati bo'lsagina qizi qanday vaziyatlarda bo'lmasin, ota nomiga dog'tushurmaslikka harakat qiladi. Agarda qiz bola otasidan qo'rqsa, yoki uning yonini oluvchi ona tomonidan ota kamsitilsa, haqorat qilinsa bunday vaziyatlarni ko'rib voyaga yetayotgan qiz otani mensimay qo'yadi. Shuning uchun har bir farzandga ota gapiryotganda hurmatli, mehribon, jonkuyar onajonlar orasiga kirib qilgan ishlarini yashirib qizingizning oldida otani behurmat qilib qo'yishi, bundan o'rnak olgan qizingiz ham kelajakda voyaga yetib turmush qursa albatta ko'rgan va qilingan ishlarni takrorlab o'z oilasining buzilish darajasiga olib kelib qo'ygandan so'ng afsuslanganda ko'ra, bugungi kunda otalarimizga ko'proq yo'llarni ochib berib, ularning o'rni qiz bola tarbiyasi uchun zarur ekanligini ko'rsatib beraylik.

Men o'z hayotimni ham qo'shimgim va o'z otamni ayrim oiladagi otalar uchun o'rnak qilib ko'rsatgim keldi. Mening otam yetimlikda katta bo'lgan insonlardan biri bo'lib, u o'zi oyoqqa turgan oilali bo'lishlari uchun mehnat qilgan mehribon hamxo'r dunyoda yagona otadir. Men va aka, opa, ukamga biror marta ham xoh ishoning xoh ishonmang so'kmagan, urushmagan va qattiq ya'ni baland ovozda gapirmagan mehribon ota. Biz onamizdan dakki eshitgandirmiz ammo otamiz bizga hech qachon qo'pol muommala qilmagan. Qizlariga o'g'lim deb murojaat qiluvchi bu zot, kishining qalbiga ozor yetkazmaslik uchun qo'lidan

nimaiki kelsa faqat yaxshilik qilishga tayyor inson bu bizning otamizdir. Hech qachon qizlaridan maslahatlarini ayamas, to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi, sirlar eshigini ochuvchi shunday bir zot bu mening padari buzrukvorimdir.

Nega shunday ko'klarga ko'tarib otasini maqtayapti dersiz? Unda men o'zim ijodimdagi bir she'r bilan u kishiga ta'rif bersam va ayrim otalar uchun qizi aziz inson ekanligini, otaning o'rni oilada beqiyos ekanligini tushuntira bera olsam, o'zim benihoyat kimgadir foydam tekkanidan, otalarimiz oilada o'z o'rinlarini yo'qotmaslik uchun biroz yordam bersam xursand bo'lardim.

Otam

Mening suyanchig'im, bog'bonim otam,
Qiyinchilik, azobni pisand qilmagan,
Gar betob bo'lsam, parvona otam,
O'zin rohatin o'ylamagan, beozor otam.

Bemor bo'lib, yotar edim men,
Yig'lab, yig'isini yashirgan otam.
Turmush chorrahalarida bo'libqu sarson,
Hech kimdan yordam ololmagan otam.

Oyog'i og'rimasin qizimning deya,
Olib bormagan, qay manzil qoldi.
Necha-necha shifokorlarni ko'ra,
Hayotdan umidin uzmagani otam.

Men uchun ko'rmagan azob qoldimi?
Otamning ko'zida yoshi qoldimi?
Halgacha tortar ming bir azobin,
Hayot so'qmoqlaridan, sinalgan otam.

Qizimning ko'ngli o'ksik deb,
O'zini o'qqa, cho'g'ga ham urib.
O'qitdi, birovdan kam bo'lma, deb
O'z jonini o'ylolmagan otam.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Qur'oni Karim. - T.: "Cho'lpon", 1993.-560 b.
2. Imom Ismoil al-Buxoriy Hadis 1-4 tom T
3. Hayotda ko'rganlarim asosida yozildi